

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE

*En marge de l'espionnage soviétique
aux U.S.A.: Quand les espions vien-
nent opérer en France.....* 1

ACTUALITE

*Après le Congrès de la Paix à Varsovie
Agences russes en Finlande.....* 6

ETUDE

Le sort de l'agriculture hongroise.. 7

DOCUMENT

*« Onze ans dans les bagnes soviéti-
ques » par Elinor Lipper* 8

DANS LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

*Allemagne orientale : De l'utilité des
langues slaves* 8

Le commerce Est-Ouest 9

Autriche : Interventions soviétiques. 9

*Tchécoslovaquie : Après les terres,
le bétail* 9

*Pologne : Les attaques contre la so-
cial-démocratie* 10

Hongrie : La bataille du charbon.. 11

*Bulgarie : Loi sur la protection des
biens de l'Etat et des Coopératives
Le successeur de Dimitrov. — Com-
munisme désorganisateur* 11

*Le successeur de Dimitrov. — Com-
munisme désorganisateur* 12

*Roumanie : Le 33^e anniversaire de
la Révolution d'Octobre* 12

*La politique extérieure de l'U.R.S.S.
est la science de la lutte pour la
paix. — Les « politiques » construi-
sent le canal Danube-Mer Noire..* 13

Prix et salaires 14

LA VIE EN U.R.S.S.

Manifestations de malaise..... 14

*Limites et insuffisances du stakha-
nisme* 15

Le « Jour de l'Artillerie » 16

EXTREME-ORIENT

« Volontaires » chinois pour la Corée 16

CHRONIQUE

En marge de l'espionnage soviétique aux États-Unis

Quand les espions viennent opérer en France

L'affaire Alger Hiss a été exposée dans ses grandes lignes et avec assez de détails significatifs par le B.E.I.P.I. (numéros 6, 9 et 19). Un livre de M. M. Ralph de Toledano et Victor Lasky: « Semences de Trahison. Histoire véridique de la tragédie Hiss-Chambers », publié à New-York au début de l'année, donne une plus ample information sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Il s'y trouve notamment un chapitre traitant des ramifications en France d'un réseau d'espionnage soviétique. C'est la traduction de ce chapitre : « Rings within rings » que nous donnons ci-après.

UN jour d'avril 1934, le *Times* de New York publiait une brève dépêche d'Helsinki. Enfouie à l'intérieur du journal, elle était un « à côté » à la relation plus sensationnelle de l'arrestation en Finlande de vingt-huit espions soviétiques.

« Les Etats-Unis abriteraient un vaste réseau d'espionnage, plus important que ses pareils de France ou de Finlande. »

« Notre correspondant a appris cette nuit — de personnes bien informées dont il ne peut divulguer les noms — qu'il existe aux Etats-Unis une organisation d'espionnage, surpassant peut-être en ampleur celle de Finlande et le groupe de Madame Lydia Stahl arrêté en France.

« On laisse entendre que des preuves solides ont été réunies pour étayer cette affirmation, abstraction faite des déclarations de l'Améri-

cain Arvid W. Jacobson, condamné hier ici, et de l'Américain Robert Gordon Switz, actuellement arrêté à Paris.

« Des liaisons secrètes entre les Etats-Unis et l'Europe ont été développées sur une grande échelle par un groupe d'agents fort habiles... Certaines traces mènent au Canada (1), mais aux Etats-Unis, les activités de ces organisations subversives, faisant partie d'un réseau international, seraient bien plus importantes. »

L'histoire passa inaperçue, perdue dans la vague de soviétophilie qui touchait alors les Etats-Unis. La plupart des Américains ne voulaient pas se laisser importuner par ces bêtises sur les espions soviétiques. La Russie était notre amie. Et pourtant, le correspondant du *Times* avait mis le doigt sur quelque chose. Il allait falloir quatorze années pour que cette histoire morde sur l'opinion publique, — et que des preuves tangibles de l'existence d'un réseau d'espionnage opérant en Amérique soient mises au jour. Car le « réseau international » existait, groupant Whittaker Chambers, J. Peters, et une foule d'autres aventuriers du Komintern.

L'histoire de Jacobson et de Switz mérite d'être contée, ne fut-ce qu'en prélude à l'épisode plus dramatique encore de Hiss et de Chambers. Il est intéressant et significatif de noter comment les *personnes du drame* sont liées entre elles.

Au début des années 30, le parti communiste attirait bien des gens — amers ou désespérés — que leur intelligence innée et l'instruction reçue poussaient encore plus à rejeter un ordre social qui n'avait su employer proprement leurs talents. Certains étaient chômeurs; d'autres végétaient dans des emplois mal payés. Convaincus que le communisme était la seule solution possible à la crise et en cas de guerre, ces hommes obéissaient aux directives du Komintern et éventuellement acceptaient de travailler pour le compte de la quatrième section de l'Armée rouge (Service de renseignements soviétique). Citoyens américains, nantis de passeports américains, il leur était aisé d'opérer partout sous des dehors inoffensifs.

Jacobson, un Américain désabusé

Arvid W. Jacobson et Robert G. Switz étaient le type même de ces Américains désabusés. Que ceux-ci fussent nombreux dans les services d'espionnage du Kremlin, nous le savons par les témoignages de Whittaker Chambers, du général G. Krivitski et d'autres.

Arvid Jacobson était né en 1905 à Watton, Michigan, de pauvres émigrés finnois, qui réus-

(1) En 1945, Igor Gouzenko, s'échappant de l'ambassade soviétique à Ottawa, emporta d'amples preuves frappantes de l'existence du réseau canadien.

sirent cependant à lui donner une bonne éducation américaine. Il se spécialisa dans les mathématiques à l'Université de Michigan, dont il sortit brillant diplômé en 1928. A cette époque il était encore d'opinion modérée et avait adhéré à la « *League for Industrial Democracy* » de nuance socialiste fabienne. Mais cette période de modération fut brève. Quelques années plus tard, — alors qu'il enseignait dans une école secondaire de Detroit — il mit ses collègues en émoi en annonçant son adhésion au Parti Communiste.

« *Le marxisme-léninisme préconise logiquement le renversement d'un système qui rend possible les crises* », dit-il un jour à Wellington Roberts, un de ses collègues. Devenu membre influent du P. C. de Detroit, Jacobson attirera bientôt l'attention de la « *Red Squad* » et fut interrogé plusieurs fois par la police. Ses discours étaient fréquents et violents et son dossier ne cessa de grossir.

Mais concilier ce rôle diurne de professeur tenu de peser soigneusement ses paroles avec les activités nocturnes de militant communiste devint de plus en plus difficile. Un jour, un camarade de New-York frappa à la porte de Jacobson. L'entretien dura un heure. Quelques semaines plus tard, le camarade revint. Le lendemain, Jacobson annonçait à son directeur qu'il partait pour New-York faire des recherches à l'Université de Columbia et ne reviendrait pas à la rentrée d'automne (1932). Mais, arrivé avec sa femme à New-York, Jacobson ne s'inscrivit pas à Columbia. Il entra dans la clandestinité, subordonné à J. Peters — le même J. Peters qui travaillait si étroitement avec Whittaker Chambers — au neuvième étage du vieil immeuble situé au 35 East 12th Street, Quartier-général du P. C. des U.S.A.

Riga, centre d'espionnage

L'espionnage était une profession bien encombrée après la première guerre mondiale, alors qu'une nation convoitait les secrets militaires de toutes les autres. Riga, capitale de la Lettonie, était un centre prospère où opéraient sans obstacle les espions de tous pays... Sur ce terrain neutre, les correspondants de presse essayaient d'acheter des informations « particulières » sur la Russie des Soviets, cette grande inconnue.

Une paysanne ambitieuse et à l'esprit vif, Mary Emma Shul, occupait alors une position stratégique excellente comme barmaid dans l'un des meilleurs hôtels. Quoique manquant d'instruction, elle avait appris plusieurs langues — entre autres, l'anglais — et était parvenue très rapidement à passer des informations aux plus offrants. Vers la fin des années 20, elle devint une espionne appointée des Soviets et se rendit fré-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

quemment à Moscou. Elle prit le nom de Mrs Louise Martin et se comporta en épouse d'un millionnaire américain, ce qui expliquait son train de vie. Elle voyageait beaucoup et avait d'importantes obligations.

C'est à cette Mrs Martin, à l'hôtel Adlon de Berlin, qu'Arvid Jacobson fut adressé. Elle le fit entrer comme étudiant à l'Université d'Helsinki, à titre de couverture, et louer près de l'Université, un logis d'où il puisse lui servir d'agent de liaison avec le réseau d'Helsinki.

Jacobson trouva une villa appropriée et entra dans la peau d'un riche étudiant américain recevant largement ses camarades. Pour donner le change, il devait exprimer désormais des opinions anti-soviétiques et pro-fascistes.

L'arrestation du réseau d'Helsinki

En septembre 1933, une nouvelle sensationnelle secoua Helsinki : le photographe officiel de l'Etat-Major finlandais — un lieutenant Vilho Pentikainen — s'était enfui en emportant des documents militaires de haute importance. Pentikainen avait été aperçu en dernier lieu en voiture, allant à vive allure en direction de la frontière soviétique. Une enquête discrète de l'Etat-Major révéla que le lieutenant émargeait chez une mystérieuse Mrs Martin. On l'avait, d'autre part, vu entrer chez Jacobson.

Peu après l'affaire Pentikainen, le directeur de la plus importante manufacture d'armes de Finlande — un lieutenant-colonel, Walter Asplund — mourut dans des circonstances mystérieuses. Bien qu'en excellente santé, il s'effondra brusquement après un plantureux repas. L'autopsie révéla qu'il avait été empoisonné, et l'enquête que le modèle d'un nouveau fusil allemand sur lequel travaillait l'usine avait disparu.

Le 27 octobre 1933, Mrs Martin donnait une soirée dans son luxueux appartement d'Helsinki. Mr et Mrs Jacobson y assistaient ainsi que des personnes connues de la société finnoise, politiques, intellectuels, vedettes de la scène et de l'écran. Pendant que la soirée battait son plein, la police secrète perquisitionnait chez Jacobson et y découvrait, cachés dans un placard à vêtements, des documents militaires provenant de l'Etat-Major.

Deux heures plus tard, la police faisait irruption chez Mrs Martin, arrêtaient la maîtresse de maison, les Jacobson et six autres invités. Simultanément, dix-neuf autres arrestations étaient opérées dans la capitale finlandaise ; entre autres, celle d'une servante du colonel Asplund — Jenny Antilla — convaincue par la suite d'avoir empoisonné son maître. Le mari de Jenny Antilla — Aksel — fut également arrêté, mais avec l'aide des communistes locaux il parvint à s'enfuir. En 1940, cet Aksel reparut en tant que ministre de la Défense nationale du gouvernement finlandais fantoche créé par Moscou lors de l'invasion de la paisible république.

Quoique Mrs Martin protesta de son innocence, la plupart des conspirateurs, y compris Jacobson, admirent leur culpabilité. (Seule Mrs Jacobson fut relâchée, comme complice involontaire de son mari). Mrs Martin fut condamnée à huit ans de travaux forcés ; Jacobson à cinq ans. Tous deux étaient accusés d'avoir volé un grand nombre de documents officiels et d'avoir comploté la mort de plusieurs techniciens et fonctionnaires finnois.

L'arrestation et la condamnation des membres du réseau de Mrs Martin n'étaient qu'un des résultats de la perquisition faite chez Jacobson. La police y avait aussi trouvé une carte-postale portant des séries de hiéroglyphes. Cette carte, timbrée de Paris, venait d'une Mme Lydia Tchec-

kalov Stahl. Les hiéroglyphes étaient indéchiffrables, mais le nom de Mme Stahl figurait dans les fichiers de toutes les polices d'Europe.

Mme Stahl était d'âge moyen, loin d'être belle mais d'un ascendant personnel très fort. Depuis le début des années 20, elle travaillait activement pour les Soviétiques et servait habituellement de courrier entre l'Amérique et l'Europe. En 1932, durant un voyage à New-York, elle collaborait étroitement avec le réseau dont faisaient partie Whittaker Chambers et Robert Gordon Switz. A son retour à Paris, le Deuxième Bureau la fit prendre en filature, repéra ses rendez-vous avec Mrs Martin, mais sans trouver matière à poursuites.

L'arrestation du réseau Martin et la carte postale reliant Jacobson à Mme Stahl donnèrent à la police française les éléments qu'elle cherchait. Les choses se précipitèrent et une semaine avant Noël, en 1933, — deux mois après la liquidation du réseau finnois — la police française arrêta vingt-deux suspects ; parmi eux, Robert Gordon Switz.

Switz, dont l'histoire ressemble par de nombreux points à celle de Jacobson, était alors un agent accompli, ayant déjà à son actif une mission couronnée de succès dans la zone du canal de Panama. Il avait été approché, en 1931, par un Russe, ami de l'un de ses frères. Les deux hommes avaient discuté de tout, d'aviation comme de Russie soviétique. *« Avant de connaître l'expérience russe, je m'y intéressais passionnément, du point de vue humanitaire. C'est à ce moment que je devins communiste »*, expliqua-t-il plus tard.

Mission à Panama

Peu après sa rencontre avec le Russe, Switz partait pour Moscou, soi-disant comme instructeur d'aviation. En fait d'instruire, c'est Switz qui fut instruit, — dans l'art de l'espionnage et du sabotage. Revenu à New-York, il entra en contact avec l'appareil clandestin et était chargé de sa première mission. Le 21 mai 1932, il s'embarquait pour Panama à bord du *Santa Clara*.

En octobre 1932, un postier de la zone du Canal, service des rebuts, ouvrit une volumineuse enveloppe adressée à Herman Meyers, 1859 East Ninth Street, Brooklyn, et revenue des Etats-Unis avec la mention « Destinataire inconnu ». L'expéditeur était un certain James J. Mc Carthy, inconnu dans la zone. Dans l'enveloppe, l'employé trouva des diagrammes de la Défense du Canal, des documents et un plan du Fort Sherman. *« Cela ressemble à des papiers militaires secrets »*, dit-il, très agité, à l'inspecteur des postes S. C. Russell. C'en était. L'un était un memorandum relatif aux installations d'artillerie contre avions dans la zone. Un autre était le *« plan d'une main-mise sur Panama en cas de révolution »*, selon les termes de l'envoyeur.

Les autorités militaires ne cherchèrent pas à dissimuler leur inquiétude. Un an auparavant, l'arrestation d'un Russe nommé Ivan Krassine avait fait découvrir le fait que, grâce à un communiste employé au R.C.A.A.L.L. America Cables Office, Moscou avait connaissance de tous les télégrammes arrivant ou partant de la zone.

Tandis que les experts étudiaient les documents, le commandant du Fort Sherman — colonel G. G. Bunker — découvrait de son côté que des papiers confidentiels avaient été soustraits de ses propres dossiers. Les experts finirent par repérer la machine à écrire ayant servi à taper la lettre. Au printemps 1933, le caporal Robert

Osman, employé par le colonel Bunker, était arrêté.

Osman, jeune homme au visage basané et intelligent, s'était engagé en 1931 pour alléger les charges financières de son père. Peu avant son arrestation, il avait passé avec succès des examens qui allaient le faire accéder au grade d'officier.

Devant la Cour Martiale, Osman reconnut avoir été à New-York un sympathisant communiste. Il avoua également avoir reçu de l'argent d'un communiste nommé Harry Duryea qu'il avait rencontré à une soirée dansante organisée par la « Young Communist League ». Duryea lui avait deux fois rendu visite à Panama. La correspondance était acheminée à l'adresse d'une tierce personne parce que le père de Duryea était un homme riche qui n'approuvait pas les opinions politiques de son fils. Mais qui était ce Duryea ? On n'en trouvait nulle trace, ni à New-York ni à Panama.

Osman fut dégradé et condamné à vingt ans de travaux forcés. Mais l'affaire n'était pas close. Les parents d'Osman demandèrent à l'avocat new-yorkais Louis Waldman de faire appel. Ils affirmaient que leur fils n'était nullement communiste. Waldman, anti-communiste convaincu, les prévint qu'il ne se chargerait de l'affaire qu'avec la conviction qu'Osman avait été une innocente victime des communistes ; après une enquête sérieuse, il accepta la défense sans prendre d'honoraires.

En mai 1934, en route pour Panama, Waldman feuilletant le magazine *Time* eut l'attention attirée par la photo d'un jeune homme « au visage étroit, à la bouche petite et cynique, tirée sur le côté au point de paraître déformée, au nez légèrement déformé à la base, aux cheveux ondulés, de teinte blonde semblait-il » (citation de *Labor Lawyer*, par Louis Waldman, New-York 1944, Dutton and Co édit.).

Cédant à une intuition, Waldman découpa la photo de façon à ne garder que la face, la tête et les épaules. Quelques jours plus tard, il vit Osman pour la première fois. Il eut avec lui une longue conversation privée, dans l'antichambre de la prison militaire. Soudain Waldman sortit la photo de *Time* et dit, observant attentivement Osman : « Robert, dites-moi la vérité. Connaissez-vous cet homme ? »

Sans hésiter, Osman répondit : « Certes, je le connais. C'est mon ami Harry Duryea. » La photo représentait en fait Robert Gordon Switz, jugé à Paris pour espionnage.

Grâce à cet élément nouveau, les autorités purent établir qu'en débarquant du *Santa Clara* le 26 mai 1932, Switz était descendu, sous son nom véritable, dans un hôtel de Panama, et une seconde fois en arrivant par avion de Miami, le 27 mars 1933.

Lors du premier voyage, Switz avait déclaré aux autorités d'immigration qu'il venait en qualité d'hôte du Major-général Preston Brown, commandant la garnison de la zone du canal. Le fils du général Brown — Dorrance — avait été à Yale le condisciple du frère de Switz, Paul, et l'espion s'était fait inviter à dîner chez le général, — relation qui ouvrit à Switz l'entrée de la zone militaire. Partout, il se servait de son nom véritable, sauf dans ses rapports avec Osman.

Après une bataille juridique assez longue, et sur intervention personnelle du Président Roosevelt, Waldman obtint l'annulation de la condamnation de son client.

Le sort d'Osman, dupe presque innocente d'un agent du Komintern, ne comptait guère pour la clandestinité communiste mondiale. Mais les rapports d'Osman avec Switz et avec l'espionnage soviétique international n'auraient ja-

mais été révélés si les autorités finlandaises et françaises n'avaient réussi à briser d'importants réseaux.

La façon dont Switz s'acquitta de sa mission à Panama établit chez les clandestins de New-York sa réputation d'agent courageux et efficace. Un jour, Switz se présenta au bureau de Robert V. Scott, directeur de la « Roosevelt Aviation School ». Scott trouva le jeune homme intéressant, dégourdi et possédant pas mal de connaissances dans tous les domaines. Quand Switz dit son désir de représenter en Europe une firme américaine, Scott l'introduisit auprès de J. N. A. Van Des Bouwhuysen, employé d'une compagnie aérienne ; sur la recommandation de ce dernier, la compagnie chargea Switz de la représenter en Europe.

Le réseau français de Lydia Stahl

A Paris, Switz se rendit immédiatement chez Mme Stahl qu'il avait connue à New-York. Sur l'ordre de Louise Martin, elle le présenta à Merkwitz Reschezki. La rencontre eut lieu à l'aquarium du Trocadéro, lieu de rendez-vous préféré des membres du réseau parisien. Reschezki, se sachant suspect aux yeux de la police française regardait autour de lui pour voir s'ils n'étaient pas observés. « *Seuls les poissons n'ont pas d'oreilles* », remarqua-t-il nerveusement. Puis il se mit à expliquer à Switz le fonctionnement de son réseau.

Chaque espion n'était connu des autres que sous un numéro ; leur identité n'était connue que de lui, et il allait mettre Switz au courant.

« Le 612 » était un officier retraité qui publiait une importante revue militaire. Le « 653 », un ingénieur français dans l'artillerie. Le « 312 », une Roumaine, chirurgien-dentiste, cachait dans son cabinet un poste émetteur de radio. Quant à Switz, il serait connu des autres comme « l'aviateur ».

Reschezki dit aussi à Switz combien il devait payer chaque agent, — question fort importante. Peu d'entre eux travaillaient strictement pour la cause. Beaucoup étaient capables de vendre leurs « marchandises » aux Allemands. Reschezki expliqua à Switz que son travail allait constituer à surveiller la bonne marche des opérations courantes et à transmettre régulièrement les résultats obtenus. Mme Switz l'aiderait en se chargeant de photographier les documents et de les expédier à une « boîte aux lettres » en Suisse.

Mais, presque dès le début, Switz fut repéré comme suspect. En dépit de sa « couverture » d'agent commercial et de son appartenance à l'Union universitaire américaine (il se donnait comme sorti de Yale), Switz avait attiré l'attention de la police par une rencontre « fortuite » avec Reschezki près de la Tour Eiffel. Dès lors, les Switz furent sous une constante surveillance. Les soupçons de la police s'accrurent du fait que les Switz sortaient rarement ensemble. L'un s'absentait-il du petit hôtel de la rue d'Antin, l'autre y restait. D'autre part, pour un homme d'affaires, Switz semblait se préoccuper bien peu des affaires.

L'affaire d'espionnage finlandaise, en novembre, mit le réseau de Switz en éveil. Tous les membres reçurent l'ordre de se tenir tranquilles jusqu'à ce que l'alerte soit passée. Les Switz ne bougèrent pas de leur chambre. Ignorant que la carte postale de Jacobson avait donné à la police française un maillon de la chaîne, Switz était certain de pouvoir reprendre ses activités en temps utile.

Ce qui le protégeait, en réalité, n'était pas tant le manque de preuves que la situation po-

litique internationale. Depuis huit mois déjà, trois cents agents du Deuxième Bureau et de la Sûreté Générale traquaient plusieurs réseaux d'espionnage qui se ramifiaient jusque dans les hautes sphères de l'armée. Aucune arrestation cependant n'avait été faite. Le gouvernement français essayait alors de traiter avec les Russes et craignait que toute répression de l'espionnage soviétique ne coulât tout le projet. Finalement, après discussion en haut lieu, le gouvernement décida de laisser faire le Deuxième Bureau.

La police parisienne opère

Le 19 décembre 1933, la police parisienne faisait irruption dans l'appartement de Mme Stahl. Elle trouva celle-ci habillée en mandarin, assise jambes croisées sur le plancher et lisant un livre chinois. Mme Stahl protesta contre l'outrage, se plaignit du trouble jeté dans ses études chinoises, mais n'en fut pas moins emmenée d'urgence au siège de la police. Quelques heures plus tard, le téléphone sonnait chez Switz et la police branchée sur la ligne put entendre une voix inconnue : « *Mme Stahl est arrêtée, ainsi que certains autres. Vous êtes découverts. Disparaissez aussi vite que possible* ».

Switz racrocha et, d'une voix blanche, prévinait sa femme qu'il fallait rapidement plier bagage et gagner la cachette préparée à Fontainebleau pour toute éventualité de cette sorte. Il téléphona au bureau de l'hôtel pour demander sa note. Mais lorsqu'il ouvrit sa porte, les « flics » l'attendaient. Il eut beau protester, se dire victime d'une machination, la police perquisitionna et trouva des papiers compromettants.

Interrogé, Switz invoqua son amour de la France, affirma que les papiers découverts chez lui avaient été mis là par quelqu'un d'autre. Quant aux 19.000 frs trouvés sur lui, il avait opportunément oublié d'où ils venaient. La police ne se laissa pas impressionner. Elle avait, dans la journée, arrêté dix espions, découvert chez la Roumaine le poste émetteur, trouvé des photographies de fortifications françaises ainsi que d'autres documents militaires, mais laissés échapper une Américaine qui put sortir du pays.

Cette rescapée était Mrs Paula Levine, new-yorkaise de 32 ans, qui avait travaillé étroitement avec Marjorie Switz. Quelques temps plus tard, cette Mrs Levine réapparaissait à New-York où son appartement de la Cinquième Avenue servait de quartier général au réseau de Whittaker Chambers.

La presse de Moscou attaqua violemment les gouvernements finlandais et français. Parlant des arrestations de Paris, les *Izvestia* écrivaient : « *La presse de droite à Paris et les Gardes Blancs (sic) servent à leurs lecteurs des canards sur l'espionnage soviétique pour détourner l'attention... des escroqueries bancaires de Stavisky. Le gouvernement soviétique n'a rien à voir avec ces sales petites affaires.* »

La presse française de gauche ne diffère pas de celle des Etats-Unis. Le *Populaire* socialiste, dénonça « l'espionnite » comme une maladie que la police inocule trop souvent au public. Pour l'*Humanité*, toute cette histoire avait été « cuisinée » par le Comité des Forges afin de détruire les bonnes relations franco-soviétiques.

Le reste de la presse française s'intéressa davantage aux Switz. La cellule de Mme Switz à la Petite Roquette était froide, la nourriture mauvaise ; Mrs Switz était séparée de son mari. Switz non plus n'était pas heureux, il perdait du poids et montrait des signes de tension nerveuse. Cependant, ni le mari ni la femme ne se mettaient à table ; ils tenaient le coup.

Le juge d'instruction André Benon, qui périodiquement interrogeait le couple, ne désespérait pas. En retardant la date du procès il espérait voir faiblir Marjorie ou Robert. De temps en temps on permettait à ceux-ci de se voir un instant. Quand les scellés furent apposés sur leurs bagages à l'hôtel, ils purent s'embrasser et échanger quelques mots. Au Parquet, on les laissa se serrer rapidement la main. A l'instruction, Switz amaigri et barbu, refusait de reconnaître sa complicité. Mais la patience des autorités fut cependant récompensée, quoique d'une façon fort inattendue.

Un citoyen suisse se présenta au Consulat de France à Genève muni d'un paquet qu'il avait — déclara-t-il — passé en fraude moyennant récompense. Ayant appris par les journaux des arrestations pour espionnage, il pensait que le paquet pouvait avoir un rapport avec l'affaire.

Les fonctionnaires du Consulat ayant ouvert le paquet y trouvèrent un rouleau de photographies des fortifications françaises. Sur la pellicule, on releva de belles empreintes digitales de Switz. On trouva aussi un cheveu blond qui — examiné au microscope — s'avéra être identique aux cheveux de Mrs Switz.

Le Lieutenant-Colonel Dumoulin

Devant ces preuves, les Switz s'effondrèrent. Durant sept heures, ils racontèrent leur histoire au juge Benon ; deux sténographes se relayèrent pour l'enregistrer. Sur la base de ces aveux, vingt-deux nouvelles inculpations furent lancées. La plus sensationnelle conduisit à l'arrestation du lieutenant-colonel Octave Dumoulin, un honorable officier en retraite décoré de la Légion d'Honneur. Ce Dumoulin, qui écrivait sous le pseudonyme de Charras, publiait une revue militaire appelée *Armée et Démocratie*. Aigri de n'avoir pu faire une plus brillante carrière, Dumoulin s'était facilement laissé persuader de fournir des rapports sur les sessions secrètes de l'Ecole Supérieure de Guerre. Les cinq mille francs qu'il recevait chaque mois de Switz comptaient pour beaucoup dans sa trahison.

A l'issue d'un long procès, Mme Stahl, Dumoulin et dix-sept autres furent condamnés. Paula Levine fut condamnée par contumace à cinq ans de prison. Quant aux Switz, ils furent relâchés en application d'une clause de clémence envers les coupables dont la confession permet d'en confondre d'autres.

Lorsque Switz fut libéré, un fonctionnaire de la police lui donna ce conseil : « *Choisissez donc une petite île déserte et restez-y longtemps. Moscou a le bras long et la mémoire excellente.* »

En avril 1935, on perd la trace des Switz.

De son côté, Arvid Jacobson passa deux années en prison avant d'obtenir en Finlande la grâce présidentielle, après quatre recours. A sa libération, il disparut également de la circulation.

Extrait de *Seeds of Treason*

par Ralph de Toledano et Victor Lasky
(publié par Funk et Wagnalls Co — New-York)

Copyright. Reproduction non autorisée

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

ACTUALITÉ

Après le Congrès de la Paix de Varsovie

(De notre correspondant particulier)

Les débats du Congrès sont déjà assez connus à l'Occident, nous semble-t-il, pour qu'il n'y ait pas besoin de les rappeler ici. Il convient cependant de souligner que tout a été entrepris pour créer un « enthousiasme » artificiel et théâtral, plus particulièrement après les discours des délégués soviétiques.

Voici par exemple, l'écho donné aux débats du 19 novembre dans le journal *Zycie Warszawy* (La Vie de Varsovie) où il est question de « délire de joie » des délégués après le discours d'Ehrenbourg. Dans ce compte-rendu on peut lire :

« Les dernières paroles du discours d'Ilya Ehrenbourg. Silence dans la salle du Congrès. On n'entend plus le bruit des cameras, les « jupiters » sont éteints, ainsi que les lampes des reporters photographiques. Même le speaker de radio s'est tu, qui écoute maintenant, la joue appuyée sur sa main. Les dernières paroles... et soudain, le cri de 3.000 personnes « Paix ! ».

Une tempête d'applaudissements submerge la salle, retentit contre les murs. Elle ne se calmera point, elle enste, prend de la force, devient un rythme scandé, les délégués se lèvent. Et cela continue : on lance des fleurs, on s'embrasse, on se regarde tendrement dans les yeux, et puis la jeunesse en costumes bigarrés défile... »

Il y a là trop de sensiblerie pour qu'on puisse trouver derrière ces manifestations tapageuses de véritables sentiments.

Les Polonais non-communistes qui assistaient à ce congrès de la Paix ont été surtout frappés par la tendance obstinée dont faisaient preuve les communistes et leurs partisans à :

1) Présenter la conspiration communiste à l'intérieur de chaque pays comme « une révolution sociale », une « guerre civile » à laquelle aucun étranger ne devrait se mêler.

2) Ramener la notion d'agression uniquement à une intervention militaire des voisins dans les affaires d'un pays donné.

Ces thèses ont été défendues au congrès, non par les communistes, mais par leurs « compagnons de route » Pierre Cot et P. Nenni.

L'on sait que les staliniens, lorsqu'ils le trouvent opportun, de progressistes deviennent conservateurs. Ainsi, Pierre Cot, pour étayer la première des thèses précitées s'est référé à Lincoln,

et pour la seconde, à une résolution de la Société des Nations votée sur l'initiative de Litvinov en 1933.

Pour la première de ces thèses, il suffit de se reporter aux communistes eux-mêmes pour voir quel est le véritable aspect de cette « résolution sociale ». En effet, lors de la « liquidation » de Gomulka, à la réunion du C.C. du P.C., le 2 septembre 1948 la « non ingérence » de l'U.R.S.S. dans les affaires intérieures de la Pologne avait été présentée comme suit :

« Il est évident que nous n'aurions pas pu prendre la voie de la démocratie populaire, si la condition essentielle — l'aide et la puissance de l'armée soviétique — nous avaient fait défaut. Quel héroïsme avait montré le peuple français, combien de sacrifices de sang avait fait le parti des fusillés, le parti communiste français ! Et malheureusement on n'a pas abouti en France aux mêmes résultats que chez nous car, là, le pays était soumis à la pression du capital anglo-saxon. Là-bas, cette condition, essentielle, l'entrée de l'Armée rouge, armée libératrice, a manqué, l'aide directe et la puissance de l'Armée Rouge ont été absentes.

(Nowe Drogi (Les Voies nouvelles) organe officiel du comité central du P. C. Polonais, 1948).

Il s'agit donc de savoir si l'U.R.S.S. qui avait assuré à la Pologne un soutien militaire, policier, matériel et politique, en le justifiant par la nécessité d'avoir dans ce pays un gouvernement « ami » s'était alors immiscé, oui ou non, dans ses affaires intérieures.

D'autre part l'occupation de la Pologne en 1939 d'accord avec les Allemands et l'annexion des pays baltes pouvaient-ils se justifier « par une révolution sociale » et une « guerre civile » ?

Quant à la seconde de ces thèses, l'on doit souligner, que si les hommes venus à Varsovie pour le Congrès, n'étaient pas uniquement dévoués à la paix soviétique, ils auraient pu aisément constater comment, progressivement, l'agression russe avait pris la Pologne dans son étau. Cette agression qui laisse son empreinte dans tous les domaines de la vie, vise à présent l'incorporation de la Pologne à la « patrie du prolétariat ».

Agences russes en Finlande

Le problème du financement des partis communistes est actuellement illustré par le cas du P.C. finlandais.

Celui-ci en effet a un besoin impérieux de fonds venant de l'extérieur. Les cotisations du parti atteignent environ 55 millions de marks. Le parti a à faire face à de grosses dépenses nécessitées en particulier par l'entretien d'un réseau de permanents qui groupe environ 500 personnes. Il entretient un établissement scolaire, Sirola, qui lui a coûté 25 millions de marks ces der-

nières années. Si l'on ajoute à ces dépenses celles qu'exigent la propagande, l'agitation, etc... on estime que le P. C. finlandais a besoin d'un supplément de deux cent millions de marks par an.

La source des bénéfices clandestins du P. C. doit être cherchée dans les activités commerciales russo-finlandaises.

À la fin de la guerre, toutes les entreprises allemandes passèrent aux mains des Russes. 70 entreprises environ reçurent une direction communiste (russe ou finlandaise). L'U. R. S. S. pos-

sède en ce moment la majorité des actions au sein d'une soixantaine d'entreprises. Il s'agit de maisons d'exportations et d'importations d'une grande importance pour l'économie du pays, d'une entreprise d'armement, de la société des lampes électriques Osram, de maisons de radio, de films, etc... La plus importante est Seximo, maison d'importation de produits métallurgiques, matériaux de construction, textiles, produits alimentaires.

Le scandale a éclaté à propos de cette maison. En effet, un certain nombre d'affaires de sel et

ÉTUDE

Le sort de l'agriculture hongroise

En 1945, immédiatement après la «libération» de la Hongrie, une réforme agricole fut ordonnée par le Gouvernement de coalition. Sept millions cinq cent mille acres furent répartis entre 3 millions de travailleurs agricoles, qui ne possédaient pas de terres ou qui n'avaient pas plus de 5 à 7 acres. Avant la réforme, 47,9 % du territoire agricole étaient entre les mains de propriétaires fonciers dont les propriétés dépassaient 130 acres. Dans cette dernière catégorie, 23,7 % de tenures avaient plus de 1.300 acres.

Une réforme agricole était nécessaire en Hongrie où quelques familles possédaient à elles seules presque le quart des terres. La réforme de 1945 n'apporta cependant pas de satisfaction. Tous ceux qui avaient d'abord espéré que les nouveaux propriétaires seraient capables de conserver et d'agrandir leurs petites parcelles eurent à connaître des difficultés qui se présentèrent successivement. Les immenses ravages de la guerre rendirent très difficile le démarrage des propriétaires. L'équipement des grandes propriétés fut détruit et 50 à 60 % du bétail périt. D'autre part, le Maréchal Vorochilov, le Président russe de la Commission de contrôle, qui gouvernait alors la Hongrie, donna des ordres pour que la réforme eut lieu immédiatement et rapidement, sans laisser le temps à une préparation adéquate. Le résultat fut que, un million de travailleurs agricoles restèrent sans terres et, d'autre part, qu'un grand nombre de trop petites propriétés furent artificiellement créées.

Le premier plan de trois ans qui débuta en 1947 ne fit pratiquement rien pour aider les petites propriétés et le plan quinquennal qui suivit et qui fut élaboré sous une complète domination communiste, n'octroya à l'agriculture que 6 milliards de florins sur un total de 36 milliards d'investissements, en dépit du fait que la Hongrie et surtout un pays agricole.

A la suite de ces événements, il n'est pas surprenant que les communistes, dès qu'ils se sentirent assez forts, aient entrepris la complète transformation structurale de l'agriculture.

La première grande campagne pour la collectivisation qui commença durant l'été de 1948, par l'envoi de 5.430 fermiers dans des camps de concentration et par l'obligation pour plusieurs dizaines de milliers d'autres à abandonner leurs terres, ne donna pas de résultats substantiels. Rakosi, le dictateur communiste, déclara à la fin de 1949, que dès le printemps de la nouvelle année, 35 % de l'agriculture hongroise, devraient être organisés sur une base collective. Afin d'y parvenir, les impôts supportés par les fermiers furent élevés et les prix légaux des produits agricoles furent diminués, cependant que les marchandises industrielles devinrent plus coûteuses.

de sucre dont cette société s'était acquis le monopole ont été gérées au détriment des consommateurs finlandais. Les bénéfices réalisés à la suite de cette opération ont été dissimulés à l'Etat par fraude fiscale et comme ils ne sont pas sortis du pays on suppose qu'ils ont été remis aux communistes.

On se rend compte combien le fait que l'U.R.S.S. dispose dans un pays comme la Finlande de pareils bastions économiques, facilite la liberté de manœuvre du P. C. finlandais.

Cette tactique combinée avec l'obligation pour les fermiers de céder un certain pourcentage de leurs récoltes à bas prix à l'Etat, constitua le premier pas vers l'objectif communiste qui est de ruiner les fermiers et de les forcer ainsi à abandonner leurs terres à l'Etat en rejoignant une ferme collective.

Au même moment, les arrestations en masse des paysans riches ou koulaks commencèrent. Depuis 1949, le décret n° 4091 réglemente l'abandon « volontaire » des terres à l'Etat, au moyen duquel le Gouvernement espère que le paysan économiquement ruiné, vivant sous la crainte constante d'être arrêté, se débarrassera de sa terre. Les maîtres communistes ne réalisaient pas cependant combien le paysan est attaché à sa propre parcelle. Aussi lui offrirent-ils des sommes si faibles que le territoire entier de la Hongrie aurait pu être acheté pour 4 milliards de florins (340 millions de dollars). Cette somme n'est que le neuvième des investissements totaux du plan quinquennal.

La brutalité du Gouvernement dans sa persécution contre les koulaks a suscité des réactions très défavorables et rencontra de fortes résistances parmi les paysans, même dans les rangs du Parti communiste où les nouveaux propriétaires s'opposèrent d'une manière inattendue au système des fermes collectives. Les maigres rangs des communistes militants s'amentuisèrent encore dans les villages où l'on ne fonda que 1.520 fermes collectives avec très peu de membres. Elles ne totalisaient que 500.000 acres de terres au printemps de 1950.

Néanmoins le Gouvernement n'abandonna pas son programme. Une nouvelle campagne fut ouverte à la fin de l'année, tenant compte des observations précédentes. Les fermes collectives qui reçoivent d'énormes subsides de l'Etat offrirent un équipement moderne et elles sont exemptées des taxes agricoles ainsi que de la livraison obligatoire des récoltes. L'objectif principal est de convertir ceux qui ont les plus petites parcelles cependant que la persécution des riches augmente. Les révoltes nombreuses et les meurtres politiques sont des exemples de cette lutte sans merci. Sans aucun doute cette campagne produit quelques résultats et la presse communiste peut annoncer fièrement que le nombre des kolkhoziens est en augmentation. Cependant la majorité des paysans hongrois, reste hostile au systèmes des fermes collectives en dépit de la propagande et des avantages momentanés. Cependant combien de temps encore seront-ils capables de résister ?

D'après *The free voice of Hungary*,
septembre 1950.

DOCUMENT

“Onze ans dans les bagnes soviétiques”⁽¹⁾

par ELINOR LIPPER

Elinor Lipper était en 1931 une jeune étudiante attirée par l'« idéal socialiste ». Elle commençait ses études de médecine à Berlin. Aujourd'hui, en 1950, elle professe encore : « *L'idéal socialiste me paraît être le seul qui puisse résoudre le problème social et fournir la garantie que l'on cessera de recourir à la guerre dans l'avenir.* » Mais entre 1931 et 1950 se place une terrible expérience, celle de l'univers concentrationnaire soviétique.

En 1933, Elinor Lipper a quitté l'Allemagne pour fuir l'hitlérisme. En 1935, elle entre en U.R.S.S., « patrie du socialisme ». Suspectée, emprisonnée par la N.K.V.D., condamnée administrativement sans être entendue, elle est envoyée au camp de travail forcé de Kolyma, dans l'extrême nord oriental de la Sibérie. Elle n'en est sortie qu'en 1946.

Son livre est le témoignage le plus récent et peut-être le plus complet sur les camps de concentration de l'U.R.S.S. Il montre en détail comment fonctionne ce système economico-policié qui tient une place de plus en plus considérable dans l'organisation industrielle de l'Union Soviétique, puisque les dernières estimations, communiquées à l'O.N.U. par la Fédération américaine du travail en février 1950, lui attribuent 50 % de la production du bois, 40 % de la production du chrome, 75 % de la production de l'or, et établissent que cette main-d'œuvre forcée a le monopole absolu des travaux de réfection des routes, de construction des voies ferrées, de creusement ou d'entretien des canaux.

On sait déjà que la législation soviétique, avec son délit de « danger social » et son assimilation des fautes professionnelles, même involontaires, à un « sabotage contre-révolutionnaire », permet aux tribunaux d'envoyer au bagne à peu près n'importe quel citoyen ; on sait aussi que le N.

K.V.D. n'a même pas besoin des tribunaux, puisqu'il dispose d'un organisme à lui, l'O. S. S. O. (*Ossoboïe Soviestchanie*) qui condamne aux travaux forcés sans débats, sans comparution de témoins, sans interrogatoire de l'« accusé », par simple décision administrative ; l'O.S.S.O. a également le pouvoir de renouveler indéfiniment, par décret, la peine des « condamnés » qui arrive au bout de son temps. Moyen de répression politique à l'origine (et il l'est encore chaque fois qu'il le faut), ce système est devenu surtout une pièce maîtresse de l'économie soviétique, correspondant exactement à la définition que donnait Staline d'une « économie de guerre » (*Question du léninisme*, p. 587) : « *Elargir par tous les moyens la production... rétrécir à l'extrême le ravitaillement du marché de consommation.* » Les camps de travail soviétiques représentent le dernier état de perfectionnement technique d'un emploi du matériel humain qui impose le travail maximum et la consommation minimum (nourriture, vêtement, logement).

Ce système entraîne des conditions de vie effroyables pour une vingtaine de millions d'hommes et de femmes. Plus encore que par ses révélations sur le fonctionnement du système (que nous connaissions déjà grosso modo), le livre d'Elinor Lipper est important par la peinture de ces conditions de vie. Peinture sobre mais précise, témoignage vécu par l'une des victimes, qui est en même temps un grand écrivain. En étudiant ce document, on ne peut pas ne pas s'apercevoir que l'on se trouve aussi en présence du chef-d'œuvre de la littérature concentrationnaire.

(1) Traduit de l'allemand par Guy Vinatrel. Nagel, éditeur, Paris 1950.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

De l'utilité des langues slaves

Dans le domaine linguistique, une importante innovation est à signaler. A l'étude approfondie de la langue russe vient s'ajouter l'étude de toutes les langues slaves en général : tchèque, polonaise, bulgare, et même des langues de peuples asiatiques faisant partie de l'Union Soviétique. Le *Neues Deutschland* du 4 novembre, a rendu compte de l'inauguration des cours spéciaux de langues orientales à Berlin :

« A la Maison de la Culture Soviétique s'est déroulée la cérémonie d'inauguration des cours spéciaux à l'intention des étudiants en langues slaves. M. Wandel, ministre de l'instruction po-

naire, s'est adressé à cette occasion aux 32 professeurs et chargés de cours présents. Le ministre a déclaré, entre autres, qu'il était de la plus haute importance pour le peuple allemand de combler les lacunes dans le domaine de la connaissance des langues slaves... Les peuples slaves sont nos voisins, a dit notamment le ministre, et nos alliés tant sur le plan économique que sur le plan culturel. Conjointement, il faudra acquérir une connaissance plus poussée de l'évolution vers le socialisme qui est celle des pays slaves. La pratique de la langue russe en particulier nous ouvre l'accès des régions asiatiques... »

Le commerce Est-Ouest

Les informations les plus contradictoires continuent à circuler au sujet de la reprise, sur une plus vaste échelle, du commerce interzonal en Allemagne. En tout état de cause, le gouvernement de la zone soviétique se pose en champion du commerce libre entre les parties orientale et occidentale de l'Allemagne. Le *Neues Deutschland* du 8 novembre accuse les puissances anglo-saxonnes (en omettant de parler de la France) de vouloir attenter aux échanges commerciaux entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est :

« Les impérialistes anglo-américains qui se sont lancés dans des préparatifs militaires, emploient des méthodes d'exploitation coloniale et prétendent même arrêter complètement les courants commerciaux entre les zones occidentale et orientale. Ces tentatives ne manquent pas de provoquer le plus vif mécontentement et la résistance de la population d'Allemagne occidentale où de nombreux commerçants et entrepre-

neurs, qui ont pleinement compris la signification de la déclaration des ministres des affaires étrangères à Prague, agissent en vue de l'édification d'une Allemagne unie et pacifique. »

Le lendemain, la *Neue Zeitung*, occidentale, annonce la réouverture des pourparlers en vue d'un accord commercial interzonal :

« Certains milieux de Berlin-Ouest laissent entendre que le 8 courant ont été réouvertes les négociations commerciales avec la zone orientale. Les pourparlers avaient été interrompus à la suite de la suspension des fournitures de courant électrique aux secteurs occidentaux de Berlin, le 20 septembre. Les négociations porteraient tout d'abord sur le renouvellement de ces fournitures, mais en échange du courant électrique, en provenance de la zone britannique, que devrait recevoir la province de Mecklenbourg, zone orientale. »

AUTRICHE

Les interventions soviétiques

Depuis la grève générale avortée du début d'octobre, les occupants russes se vengent en multipliant leurs vexations, auxquelles ils semblaient avoir renoncé dans le courant de l'été. Voici quelques faits glanés dans la presse autrichienne.

Le mardi 7 novembre, les autorités soviétiques firent arrêter M. Rohrhofer, maire de Mautern (Basse-Autriche), sans indiquer aucun motif. La population suppose que c'est à la suite d'une altercation que M. Rohrhofer eut pendant la grève avec le chef communiste local.

Le même jour, le ministre de la Justice, M. Tschadek, annonçait en Conseil des ministres que le Commandant militaire soviétique de Wiener Neustadt venait d'ordonner au procureur du district de suspendre sur le champ toutes les poursuites contre les personnes inculpées à la suite des échauffourées d'octobre.

Le jeudi 9 novembre, les Russes firent arrêter, dans le IV^e arrondissement de Vienne (secteur soviétique), un huissier chargé d'exécuter un jugement de saisie contre une citoyenne autrichienne. Il s'agissait de l'exécution du jugement d'un tribunal civil, qui ne regardait en rien les Russes, mais la personne en question a des attaches avec l'occupant.

Voici, enfin, quelques précisions fournies par M. Helmer, ministre de l'Intérieur, le 16 novembre à la Commission du budget du Parlement. Du 1^{er} janvier au 31 octobre 1950, 236 ressortissants

autrichiens ont été arrêtés par ou à la demande des Soviétiques. 169 d'entre eux furent relâchés après une détention plus ou moins longue. Malgré les interventions répétées du gouvernement autrichien, on ignore ce que sont devenus les 67 autres. La puissance occupante refuse systématiquement de répondre aux demandes d'éclaircissements du gouvernement autrichien. En règle générale — c'est tout ce qu'on sait — les personnes arrêtées sont déportées à l'étranger (les déclarations de M. Helmer n'indiquent pas s'il s'agit de la Russie ou des pays satellites).

« Dans certains cas, dit le ministre, on a appris par hasard la durée de la peine. Certains de ces condamnés l'ont d'ores et déjà purgée, mais leur familles attendent en vain leur retour. »

En 1946, MM. Riefler et Gruber, députés à la Diète de Basse-Autriche, furent arrêtés par les Russes et déportés vers l'Est. On est toujours — depuis quatre ans ! — sans nouvelles de M. Gruber.

En été 1950, la police autrichienne arrêtait cinq communistes, qui avaient volé des câbles d'une valeur de 76.000 schillings, mis par l'Autriche à la disposition de la puissance occupante. La Kommandantura ordonna leur mise en liberté.

Les élections au Burgenland (26 novembre), où les communistes recueillirent moins de 2 % des suffrages, montrent les sympathies que l'U. R.S.S. s'acquiert par ces méthodes.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Après les terres, le bétail...

Inéxorablement, la collectivisation de l'agriculture se poursuit. Après la mise en commun des terres, effectuée en moins de deux ans dans quelque trois mille communes tchèques et slovaques, voici que la mise en commun du bétail est décrétée. Telle est la tâche principale assignée

à l'agriculture pour cet hiver. M. Kotatko, vice-ministre de l'agriculture en parle en ces termes :

« Si nous tenons compte à la fois des coopératives agricoles uniques (= kolkhozes) et des Domaines de l'Etat (= sovkhoses) c'est un cin-

quième des terres arables qui se trouve désormais en exploitation collective. Cette évolution nouvelle nous impose des devoirs et des responsabilités accrues. Dès l'année prochaine, il nous faudra faire la preuve de ce que le passage de l'exploitation individuelle à l'exploitation collective apporte aux membres de nos coopératives agricoles des avantages et des profits supérieurs. Si nous ne réussissons pas à augmenter les rendements et à montrer l'utilité de la coopérative agricole unique, nous encourrons le risque de détourner les paysans de la collectivisation. »

(Hospodar, 9 novembre).

Usant d'une dialectique peu compréhensible, le vice-ministre de l'agriculture affirme que la preuve de la supériorité de l'exploitation collective ne saurait être administrée sans une mise en commun des bêtes à cornes appartenant actuellement en propre aux membres des coopératives :

« Après que les bornes-limites entre les lots de terre eurent été abolies dans plus de 3.000 communes, il a été nécessaire d'inaugurer une phase nouvelle : la mise en commun des terres ne sau-

rait apporter à elle seule aux coopérateurs le plein succès que si l'on procède simultanément à la collectivisation du bétail... Le premier soin sera de transférer les bêtes à cornes dans des étables communes... C'est une tâche gigantesque, puisque l'opération doit porter, dès cet hiver, sur 1.200 communes rurales... Il est évident que la solution technique du problème ne saurait être la construction d'autant d'étables nouvelles... Dès lors, il sera indispensable de procéder avant tout à l'adaptation et au réaménagement des bâtiments existants : granges, étables, écuries appartenant aux « koulaks » (= richards du village)... On prévoit que trois mille bâtiments devront subir des transformations adéquates. »

(Hospodar, 9 novembre).

On rappelle que par « koulak » on entend le propriétaire de plus de 15 hectares de terre. Une fois de plus, c'est l'agriculteur moyen qui paiera les frais de l'opération. Par cette nouvelle mesure, la Tchécoslovaquie se place nettement en tête des démocraties populaires tout au moins en ce qui concerne le rythme auquel s'accomplit la collectivisation des campagnes.

POLOGNE

Les attaques contre la social-démocratie

Au cours des derniers jours, les attaques contre les « vestiges sociaux-démocrates » dans les masses ouvrières sont devenues plus véhémentes que jamais. Le rôle de chef d'orchestre en la matière a été confié au renégat socialiste Joseph Cyrankiewicz qui, déjà comme secrétaire général du parti socialiste gouvernemental, avait été chargé de la plus sale besogne. En effet, ayant occupé dès 1945, ce poste en tant qu'agent communiste « travaillé » dans les camps de concentration d'Oswiecim et de Buchenwald, en même temps il se présentait aux ouvriers polonais, ainsi qu'aux socialistes occidentaux comme un militant « sincère » que les conditions politiques obligeaient à collaborer avec le P.C. et à tolérer ses excès.

En prenant la parole lors du grand meeting organisé à Varsovie pour commémorer le 33^e anniversaire de la Révolution d'Octobre, M. Cyrankiewicz a battu ses propres records. Nous citons une partie de son discours suivant la *Trybuna Ludu* (Tribune du Peuple) du 7 novembre dernier :

« Prenant pour modèle la révolution d'Octobre, nous formons nos cadres et nos activistes du parti pour devenir de véritables bolcheviks.

« La lutte du parti communiste pansoviétique (b) pour la pureté idéologique de la ligne politique nous montre comment il faut construire un parti vraiment révolutionnaire, vraiment bolchévique, condition de la victoire du socialisme dans notre pays.

« Le mouvement ouvrier polonais a réalisé l'unité organique sur la plate-forme du marxisme-léninisme ; il s'est unifié dans les rangs du Parti Ouvrier Polonais Unifié après une lutte acharnée contre la déviation nationaliste de droite au sein du P.P.R. (Parti Ouvrier Polonais) et contre la droite au sein du P.P.S. (Parti Socialiste Polonais), après avoir surmonté toutes les tendances opportunistes. L'unité fut possible grâce à l'écrasement des éléments opportunistes, réformistes et de droite de l'ancien parti socialiste.

« Cependant le mouvement ouvrier polonais avait été trop longtemps la pâture de la droite social-démocrate pour que les résultats de sa besogne traîtresse anti-marxiste et réformiste pussent être d'un coup éliminés. Ainsi, jusqu'à ce jour persistent dans les masses ouvrières les restes et les survivances de la social-démocratie. Ces vestiges sociaux-démocrates entravent notre marche vers le socialisme ; ils doivent être extirpés, d'autant plus que la social-démocratie, un phénomène international, essaie constamment telle une tumeur maligne, de ronger les tissus sains du mouvement ouvrier. »

En même temps, la revue *Nowe Drogi* (Les nouvelles voies), organe théorique du P.C. polonais, a publié dans le numéro de novembre 1950 un article intitulé « Quelques remarques sur l'activité de certains syndicats » qui constitue un véritable réquisitoire contre la social-démocratie au sein des organisations syndicales. La social-démocratie y est rendue responsable des thèses sur l'indépendance du syndicalisme à l'égard des partis politiques que préconisent certains syndiqués.

Voici un passage caractéristique de l'article précité :

« La social-démocratie s'était enracinée il y a bien longtemps dans nos organisations syndicales. Soignée et protégée, dans la période entre les deux guerres, par les gouvernements bourgeois et par les chefs perfides de la droite socialiste du P.P.S., elle a survécu sous une forme camouflée dans certains syndicats reconstitués, bien qu'elle ait été vaincue par le courant syndical révolutionnaire. »

« Pour améliorer l'activité de nos syndicats, pour en faire une véritable courroie de transmission, capable de mobiliser des millions de salariés pour une participation active à la construction du socialisme, il convient de combattre avec persévérance et sans scrupules les vestiges de la social-démocratie dans les organisations syndicales... »

HONGRIE

La bataille du charbon

La propagande insiste sur les nécessités de la production. Il semble que le mécontentement s'accroît chez les mineurs.

Le *Szabad Nep* du 1^{er} novembre publie un éditorial sur ce sujet sous le titre : « *La production du charbon est une cause nationale* ».

L'article exprime des critiques très sévères concernant les erreurs commises et les défaillances de la production :

« *Le mouvement des concours du travail n'a pas encore pris l'envergure nécessaire puisque seulement 40-50 % des mineurs y prennent part. Le mouvement stakhanoviste aussi n'est pas encore à la hauteur de ce que nous attendons de ce beau mouvement.*

« *... En outre, la discipline socialiste n'est pas suivie non plus autant qu'elle devrait l'être et il faut enregistrer de graves fautes. L'ennemi lutte âprement pour avoir le dessus dans les mines et incite les mineurs à ralentir le travail. Ces abstentions ont été soutenues encore par le libéralisme incroyable des chefs d'équipes techniques. Dans beaucoup de mines, dans lesquelles le nombre des ouvriers absents est trop élevé, ces ouvriers ont pu légitimer leur absence avec des « attestations » de santé, etc... On a aussi négligé l'éducation politique des mineurs et ce fait a été rappelé par le camarade Rakosi dans son discours quand il a dit que le pays s'est tellement habitué à considérer les mineurs comme soutien principal, qu'on a oublié de s'occuper d'eux et c'est cette faute dont nous ressentons les effets néfastes ».*

L'article cite aussi les mines de Varpalota, Kom-

lo et du département de Borsod comme n'ayant pas réalisé les chiffres de production attendus.

« *Des milliers de nouveaux mineurs doivent être appelés au travail dans les mines car beaucoup de ceux qui ont travaillé dans l'agriculture en été et dans les mines en hiver, ne sont pas revenus cet automne dans les mines. Le problème de la main-d'œuvre dans les mines est devenu aigu, parce que le salaire des mineurs est en retard sur les autres salaires.* »

De son côté le *Szabad Nep* (Peuple Libre) organe officiel du Parti Communiste, du 10 novembre insiste sur la question des mineurs possédant des terres. On peut se rendre compte par la citation suivante que le mouvement de vente des terres rencontre peu de succès auprès des travailleurs :

« *Les mines de Varpalota n'ont réalisé leur chiffre de production pour le mois d'octobre que pour 80 % seulement. Ces chiffres trop bas ont deux causes : d'abord le manque de discipline du travail. Car à peu près 18 % des travailleurs manquent quotidiennement, et en première ligne ceux qui ont des terres et ne savent pas encore que le camarade Rakosi leur a donné la possibilité de vendre ces terres pour pouvoir se consacrer plus entièrement à leur travail aux mines. Mais la faute revient aussi à la direction des mines, qui aurait déjà du depuis longtemps enregistrer tous les mineurs possédant des terres et passer ces listes aux instructeurs populaires qui auraient pu immédiatement, commencer leur travail d'« éclaircissement » en faveur de la vente des terres.* »

BULGARIE

Loi sur la protection des biens de l'État et des Coopératives

Une nouvelle loi vient d'être votée par le Sobranié (Parlement bulgare) relative à la Protection des Biens de l'État et des Coopératives. La loi n'ayant pas été publiée, c'est uniquement par le discours prononcé à cette occasion par le ministre de la Justice, M. Rady Naidénov et résumé dans le journal *Rabotnitchésko Délo* du 11 novembre 50 que les Bulgares ont pu en prendre connaissance.

Voici les principaux passages de ce discours :

« *L'article 2 prévoit des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les vols simples, et des peines allant jusqu'à 15 ans de prison pour des vols qualifiés ; de peines de 10 à 15 ans pour le pillage.* »

« *L'article 3 prévoit des peines de 5 ans de prison pour les cas d'appropriation.*

« *La falsification de documents pour cacher les traces du vol ou de l'appropriation sera punie par des peines allant de 5 à 15 ans de prison. Quant aux cas plus graves d'appropriation accomplie par des personnes dans l'exercice de*

leurs fonctions la sanction va jusqu'à la peine capitale.

L'article 5 prévoit la peine de 10 ans de prison pour les cas suivants : destruction, gaspillage, lésion des biens communs.

Les mêmes crimes, commis par imprudence seront punis par 2 ans de prison et une amende de 50.000 lévas.

L'article 6 prévoit des peines de 5 à 15 ans de prison à l'égard de quiconque aura mis le feu aux biens communs. S'il s'agit d'incendies volontaires de blé, de machines agricoles, de mines ou autres biens importants — ce sera la peine de mort.

Un incendie par imprudence — sera puni de prison de 6 mois à 5 ans.

Quiconque est au courant d'un des crimes énumérés dans cette loi doit le porter à la connaissance des autorités. La non-dénonciation est considérée comme le recel et punie comme ce dernier. »

En terminant son discours le Ministre a con-

clu que cette loi constitue une arme puissante aux mains de l'Etat dans sa lutte contre les ennemis du peuple.

Il est à remarquer que la législation bulgare d'avant 1939 avait prévu des sanctions sévères pour les délits ci-dessus mentionnés ; cependant jamais la délation n'a été consacrée par la loi.

Le journal *Otétchestven Front* (Front Patriotique) du 21 novembre 1950 écrit à ce sujet :

« Tous nos ennemis, les réactionnaires et les agents impérialistes dirigent leurs actes hostiles sur le secteur économique du pays. Ils volent et gaspillent le bien commun. Ils sabotent l'exécution du plan. Ils créent toutes sortes de difficultés. »

Le journal cite les actes de sabotage commis lors de la dernière moisson, par les capitalistes ruraux. « Les koulaks mettaient des pierres et des barres de fer dans les gerbes de blé. Ils incendiaient les batteuses. Ils mélangeaient aux grains de la dernière récolte, des grains avariés. Les mêmes faits se sont renouvelés lors des semailles d'automne. »

Le journal conclue ainsi :

« Des infractions sont également commises par des travailleurs dépourvus de la conscience socialiste. La nouvelle loi prévoit la « rééducation » de ces mauvais citoyens. »

Le *Rabotnitchesko Délo* a publié le 20 novembre dernier les premières condamnations, notamment celle de Boris Simov conducteur de locomotive du dépôt de Sofia qui a été licencié pour absence, détérioration de locomotive et insoumission. Et de Nicolas Popov, également du dépôt de Sofia. Celui-ci a été licencié pour avoir quitté la locomotive du train n° 203, le 16 octobre dernier, en gare de Rébrovo.

Les conducteurs Elenko Lazarov et Stephan Christov, accusés de destruction de biens de l'Etat, passeront devant le tribunal correctionnel.

Il faut ajouter que le licenciement est toujours accompagné de l'envoi du délinquant dans un camp de travaux forcés ainsi que de la déportation de sa famille...

Le successeur de Dimitrov

Le journal *Otétchestven Front* (Front Patriotique) du 12 novembre 1950 consacre un éditorial à l'élection de V. Tchervenkov, au poste de secrétaire général du P.C. bulgare.

Ce journal se borne à constater qu'après la mort de Georges Dimitrov, ce poste est resté sans titulaire pendant 15 mois.

Il est inutile de rappeler que pour être habilité par Staline, Tchervenkov a dû pendant quinze mois se plier à toutes les directives de Moscou. Il est parvenu à se débarrasser de tous ses concurrents ainsi que de tous les éléments dits nationalistes.

Tchervenkov a passé la plus grande partie de sa vie en Russie. Il n'est rentré en Bulgarie qu'en septembre 1944, lors de l'occupation du pays par l'armée rouge du 3^e front ukrainien commandée par le maréchal Tolboukine.

L'éditorial après avoir fait l'éloge de V. Tchervenkov donne les raisons de l'affection que lui porte la population :

« Il l'a méritée par son attitude à comprendre les enseignements du grand Staline, ce qui lui permet de mener le Parti, le Peuple et la Patrie sur le chemin de l'édification socialiste ».

Communisme désorganisateur

Le journal *Rabotnitchesko Délo* du 15 novembre dernier publie le décret édicté par le Conseil des Ministres et Comité Central du P. C. bulgare, concernant l'amélioration des travaux dans les houillères « Georges Dimitrov » ainsi que la propagande communiste.

Dans ces mines (anciennement Pernik — charbon, lignite), les plus importantes de la Bulgarie, règne actuellement une désorganisation complète.

Le décret fait plusieurs constatations, parmi lesquelles il est à signaler :

1. — Les études géologiques nécessaires n'ont pas été entreprises ;

2. — Les méthodes soviétiques n'ont pas été appliquées.

3. — Les machines n'ont été utilisées qu'à 60 % à peine.

4. — Les mesures de précautions n'ont pas été appliquées.

5. — Le plan n'a pas été accompli.

6. — Les cadres techniques ont été éliminés et discrédités par des militants communistes.

7. — Les communistes ont refusé d'exécuter les travaux de fond et se sont bornés à faire ceux de la surface.

8. — Les besoins élémentaires des travailleurs ont été négligés.

Le décret prescrit d'augmenter de 10 % la production du quatrième trimestre 1950 par rapport à celle effectuée réellement lors du troisième trimestre. Il exige également une augmentation de 20 % pour l'année 1951 par rapport aux plans de 1950 qui n'ont pas été accomplis.

ROUMANIE

Le 33^{ème} anniversaire de la Révolution d'Octobre

Contemporarul du 5-11-50 consacre son éditorial à l'éloge de la révolution d'Octobre. C'est l'occasion pour l'hebdomadaire communiste d'exalter la puissance de l'Union Soviétique :

« ... 33 ans après la grande révolution socialiste, l'Union Soviétique avec sa gigantesque force industrielle, grâce à son agriculture la plus

avancée du monde, grâce aux grandes conquêtes de la science et de la culture, est le porte-drapeau de centaines de millions d'hommes du globe qui luttent pour la paix. La patrie du socialisme, qui dans la deuxième guerre mondiale a écrasé la plus formidable machine militaire de l'impérialisme, sauvant l'humanité de la barbarie fasciste est aujourd'hui une formidable base maté-

rielle des forces de la paix. A mesure que la force de l'Union Soviétique s'accroît, à mesure que les peuples soviétiques se rapprochent du communisme, les forces matérielles de la paix augmentent, les plans guerriers des impérialistes se désagrègent et de nouvelles perspectives de libération du joug des impérialistes s'ouvrent pour les peuples. »

Il est à noter qu'un important passage de cet article est consacré à des attaques contre l'hérésie titiste, car la construction du socialisme postule la fidélité à l'U.R.S.S. :

« ... Il est de plus en plus évident qu'aucun peuple ne peut se libérer des chaînes impérialistes, ne peut construire le socialisme sans l'aide

de l'Union Soviétique, sans faire sienne l'expérience glorieuse du premier Etat socialiste. C'est pour cela que contre cette idée s'est rassemblé avec un criminel acharnement, le groupe d'espions impérialistes Tito-Rankovitch.

« ... Est-ce que notre peuple travailleur aurait pu obtenir les conquêtes historiques des dernières années ? Refaire et développer l'économie nationale, s'attaquer à l'industrialisation socialiste du pays et à la transformation socialiste de l'agriculture, assurer le relèvement continu du niveau de vie et créer une culture avancée, si le parti de la classe travailleuse ne le conduisait d'une manière conséquente sur le chemin de la participation à l'expérience glorieuse du parti de Lénine et Staline ? »

La politique extérieure de l'U.R.S.S. est la science de la lutte pour la paix

M. Rubinstein dans un article publié par *Contemporain* du 5-11-50 examine les enseignements de la politique extérieure de l'U.R.S.S. L'article débute par un long historique des efforts incessants de l'U.R.S.S. en faveur de la paix. Il s'agit là d'un panégyrique, d'ailleurs frauduleux, dont il suffira d'extraire ce passage :

« ... Seule l'Union Soviétique a protesté contre l'agression hitlérienne, à la suite de laquelle fut liquidée l'indépendance de l'Autriche, suivie, après la honteuse transaction de Munich, par celle de la Tchécoslovaquie. »

Et M. Rubinstein enchaîne sur la deuxième guerre mondiale en passant soigneusement sous silence des faits aussi notables que le pacte germano-soviétique ou le partage de la Pologne.

Après ce rappel historique M. Rubinstein examine les leçons qu'il convient de tirer de la politique extérieure de l'U.R.S.S. :

« Qu'est-ce qu'elle nous enseigne ?

1) *Constance et fermeté. Sous la conduite de Staline, la politique soviétique a uni les masses populaires de tous les pays dans la lutte contre les fauteurs de guerre et les agresseurs.*

2) *La politique staliniste nous enseigne à démasquer le mensonge et l'hypocrisie, les fauteurs de guerre et les agresseurs.*

3) *La politique staliniste de paix nous enseigne par quelles méthodes il convient de mener une lutte efficace pour la paix. L'Union Soviétique n'a jamais adopté la position du pacifisme, avant tout parce que le pacifisme avec ses lamentations signifie une passivité bénigne, une faiblesse politique et idéologique favorables aux fauteurs de guerre et aux agresseurs.*

Le mouvement des partisans de la paix démontre que les masses populaires de plusieurs millions d'hommes ont choisi justement ce chemin. Les partisans de ce mouvement qui signent l'Appel de Stockholm, qui demandent la cessation immédiate de l'agression américaine en Corée, qui arrêtent les trains et les déchargements de matériels de guerre, se rendent compte que l'amour pour la paix ne doit pas être un amour absent, mais qu'il signifie la volonté et la décision opiniâtre d'arrêter les agresseurs.

« A la tête du mouvement des peuples contre les agresseurs américains et leurs complices, se trouve le grand porte-drapeau de la paix, Staline. »

Ce dernier paragraphe, de même que les extraits du discours du Congrès de la Paix de Budapest que nous reproduisons par ailleurs dans la chronique hongroise, illustrent une fois de plus la duplicité de la position des combattants de la paix qui ne font appel aux sentiments réellement pacifistes des peuples que dans les pays capitalistes, mais les condamnent dans les démocraties populaires.

Les détenus politiques construisent le canal Danube-Mer Noire

La presse communiste se livre à une propagande intense autour de la construction du canal Danube-Mer Noire, propagande qui rejoint celle de l'Union soviétique concernant les grands travaux de « paix ». Mais ce que ne dit pas la propagande, c'est que la majeure partie des travailleurs utilisés sur le chantier est formée par les condamnés politiques. Parmi ceux-ci on cite : MM. Savel Radulesco, ancien ministre ; Ion Lugojeanu, ancien ministre ; Mircea Septelice ; Otot Marcovici ; l'avocat Grozdea, Adolph Cantacuzene, etc.

L'avocat Grozdea a été transféré à la prison de Vacaresti, où il est décédé. La famille a re-

connu avec grande difficulté le cadavre déposé à la morgue de la prison.

D'autre part le détenu Adolph Cantacuzene est mort sur les lieux mêmes du travail dans les conditions suivantes : alors qu'il portait comme à l'ordinaire une lourde charge sur son dos, on le vit s'affaisser sous son fardeau. Le milicien de service accourut pour l'aider à se relever à coups de pied et de crosse de fusil. Mais on ne tarda pas à constater que le malheureux par suite de l'effort physique qui lui avait été imposé avait succombé à une rupture d'anévrisme.

(D'après *Curierul*, septembre 1950 et *Nation Roumaine*, 15-11-50).

Prix et salaires

Nous extrayons les chiffres suivants de la *Nation Roumaine* du 15-11-50, journal des émigrés roumains :

Un petit pain	40 lei	50 frs	
Un gâteau	80 lei	100 frs	
Farine de maïs (kilog)	100 lei	120 frs	
Un œuf	20 lei	25 frs	
Beurre (kilog)	425 lei	530 frs	(au marché noir 840 frs)
Viande de bœuf	250 lei	300 frs	
Vin ordinaire (le litre)	250 lei	300 frs	
Vin supérieur	400 lei	480 frs	
Pétrole (le litre)	10,50	13 frs	
Chaussures	5.000 lei	6.250 frs	
Complet	20.000 à 22.000 lei	25.000 frs	
Salopette	10.000 à 11.000 lei	13.000 (environ)	

Salaires mensuels

Ouvrier non spécialisé	3.000 lei soit 3.750 frs
Huissier ou garçon de bureau	3.000 lei soit 3.750 frs
Fonctionnaire (de grade plus élevé)	6.000 lei soit 7.500 frs
Dessinateur industriel	7.500 lei soit 8.750 frs

LA VIE EN U.R.S.S.

Manifestations de malaise dans l' "appareil"

Il ne semble pas que le malaise que nous signalions dans presque chacun de nos derniers numéros, soit près de se dissiper. On a l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans l' « appareil » ou — pour être plus précis — dans les « appareils ». Voici en tout cas quelques indications supplémentaires, puisées aux éditoriaux de la *Pravda* de fin octobre.

« Au lieu de développer l'activité propre des organisations de base, les Comités du Parti leur imposent une tutelle vétéreuse et les commandent, de telle sorte qu'elles s'habituent à ne travailler que selon les ordres d'en haut et qu'elles ne prennent guère d'initiative. »

(*Pravda*, 22 octobre).

Ces défauts paraissent particulièrement sensibles dans l'Administration de l'Etat. La *Pravda* cite comme exemple le ministère de l'Economie communale de la R.S.F.S.R., où le bureau du Parti (il faut toujours avoir présent à l'esprit que l'organisation de base du Parti est la cellule d'entreprise ¹⁾, tout en se conduisant autocratiquement, s'est rendu coupable de « sérieuses déficiences » :

« Le bureau du Parti s'est accommodé de ce que plusieurs fonctionnaires ont grossièrement enfreint la discipline d'Etat et toléré des abus dans le service. Pas une seule fois, le bureau du Parti n'en a averti les instances supérieures du Parti. Une telle attitude incorrecte du bureau vis-à-vis de la critique fut jugée sévèrement à une récente assemblée de l'organisation du Parti de ce ministère. »

(*Pravda*, 27 octobre).

La multiplication des cas de corruption et

d'abus est la conséquence de cette inertie de la base, qui se tait, et pour cause ! Le fonctionnement de toute la machine administrative de l'Etat et de l'économie en souffre. Voici ce qu'on lit en ce qui concerne l'Etat :

« La condition essentielle de l'amélioration ultérieure du travail de l'appareil soviétique est le relèvement de l'activité politique des organisations de base du Parti dans les services de l'Etat. Il est nécessaire que chaque organisation du Parti participe activement aux efforts en vue d'améliorer l'appareil de son service, de renforcer la discipline du travail et la discipline administrative parmi les fonctionnaires, extirper le bureaucratisme, les abus, la gabegie et l'incurie politique. A la différence des entreprises économiques, les organisations du Parti des Services d'Etat n'ont pas le droit de contrôler l'activité de l'Administration (1). Mais elles sont obligées d'informer à temps les instances supérieures du Parti des déficiences découvertes dans le travail des Services. »

(*Pravda*, 27 octobre).

Traduites en clair, ces indications signifient que l'administration fonctionne mal parce que l'organisation du Parti qui la double dans chaque entreprise et dans chaque service, et qui est chargée de la contrôler, n'exerce pas ce contrôle. Et elle n'exerce pas ce contrôle parce que l'appareil du Parti, se soustrayant par l'inertie, la menace ou la terreur au contrôle des simples membres, trouve dans bien des cas un avantage

(1) Dans les services économiques, ce droit est purement théorique et pratiquement inexistant, comme sous tout régime totalitaire.

certain à fermer les yeux devant les abus de l'appareil de l'Etat ou de l'économie.

Ce qui ne veut pas dire que les deux appareils — celui du Parti et celui des « managers » (de l'Etat ou de l'économie) — s'entendent toujours bien. Il y a, au contraire, de sérieuses rivalités: l'appareil du Parti tend à assumer les fonctions de l'appareil administratif et économique, et à se substituer à lui :

« Au lieu de diriger l'activité économique à travers (c'est nous qui soulignons) les organismes économiques, plusieurs Comités du Parti se sont engagés dans la voie de leur substitution et de leur dessaisissement. D'autres dirigeants du Parti agissent selon le principe : pourquoi diriger à travers les organismes économiques si l'on peut résoudre les questions par-dessus leur tête? A la suite de quoi le rôle des organismes économiques fut souvent amoindri, leur initiative dans les décisions économiques limitée, et le travail de leur appareil affaibli. En même temps qu'elles affaiblissaient le travail politique du Parti, cette attitude portait un sérieux préjudice à l'édification économique. »

(Pravda, 28 octobre).

Cependant, ce que cet article appelle « le travail politique du Parti » est indispensable au régime. Ce travail consiste, par une propagande sans relâche, à entretenir le « feu sacré » dans les masses taillables et corvéables, à les pousser au rendement maximum et au surmenage, au « travail de choc » et au stakhanovisme :

« En se laissant capter par les questions économiques, lit-on dans le même éditorial, les permanents du Parti se sont engagés dans une fausse voie, dans l'accroissement du travail économique au prix de l'affaiblissement du travail politique.

Limites et insuffisances du stakhanovisme

L'éditorial du *Troud* du 17 novembre constate que l'accroissement de la production ne répond pas aux objectifs fixés par les plans et qu'il est fort inégal :

« Ce n'est pas un secret que dans beaucoup de branches industrielles, il y a encore pas mal d'entreprises qui persistent à ne pas accomplir le plan d'Etat. Les chefs de ces branches s'efforcent de compenser le mauvais travail des entreprises retardataires par celui des plus avancées. Ainsi, d'après les résultats du troisième trimestre, une série d'entreprises des ministères des Houillères, de la Construction mécanique, etc., n'ont pas accompli leurs tâches, bien que dans l'ensemble, ces ministères aient réalisé le plan. Il est des entreprises qui restent systématiquement au-dessous du plan, parmi lesquelles, par exemple, l'usine métallurgique de Dniépropétrouk, l'usine de construction mécanique de Tchkalov, et quelques autres. Il faut en finir résolument avec des faits aussi inadmissibles. Les intérêts du relèvement ultérieur de l'économie nationale exigent impérieusement qu'il n'y ait plus, chez nous, de branches retardataires, d'entreprises retardataires, d'ouvriers retardataires.

« Pour y parvenir, il faut résolument en finir avec les insuffisances dans la conduite de l'émulation socialiste et du mouvement stakhanoviste, renforcer le travail d'éducation et d'organisation dans les masses, réunir toutes les conditions d'un travail hautement productif. L'un des principaux moyens susceptibles de porter les retar-

On a ainsi perdu de vue que les succès économiques eux-mêmes, leur solidité et leur durée, dépendent entièrement et pleinement du travail politique du Parti, sans lequel les bases des succès économiques peuvent ne reposer que sur du sable. »

Cette compétition entre les deux appareils n'est pas limitée à l'administration et à l'industrie, elle s'étend également à l'agriculture :

« Des organes locaux du Parti sous-estiment toujours le travail politique parmi les ruraux et n'aident pas dûment les organisations du Parti dans les kolkhozes. En se substituant aux organismes soviétiques et aux organismes agricoles, certaines organisations locales du Parti tentent de décider de n'importe quelles questions économiques par-dessus la tête de ces organismes, en les écartant quant à l'essentiel de la direction de l'économie, et ne leur permettent pas de déployer leur initiative et leur activité propres. Il en résulte que le travail politique du Parti est laissé en friche et que les succès économiques demeurent éphémères. »

(Pravda, 28 octobre).

A l'inertie plus que compréhensible de la « base », baillonnée et incapable de s'insurger contre les abus, la gabegie et l'incurie (ce sont les termes mêmes de la *Pravda*) des dirigeants, et à l'encrassement des cadres, se superpose donc une rivalité des appareils qui semble avoir pris une extension assez sérieuse et des formes assez brutales et visibles pour que l'organe central du Parti soit obligé d'en faire état, et cela plusieurs jours de suite, jusque dans ses éditoriaux.

Il y a incontestablement une crise qui se développe dans les rouages totalitaires. Attendons la suite.

dataires au niveau des plus avancés, est l'application massive des méthodes de travail stakhanovistes...

« La diffusion massive de cette expérience exige une organisation serrée du travail et de la production, l'incessant souci de relever le niveau culturel et technique des ouvriers. S'instruire de l'expérience stakhanoviste et l'assimiler — ce n'est que la moitié de la tâche. L'ouvrier ne peut appliquer des méthodes nouvelles que s'il dispose des instruments nécessaires, des dispositifs et des matières appropriés, si l'on met un terme aux arrêts et aux pertes de travail improductives, si l'enseignement technique est organisé convenablement. C'est justement cela qui est aujourd'hui la condition décisive et principale d'un nouveau relèvement du mouvement stakhanoviste. »

De ces citations un peu longues (les phrases soulignées le sont dans le *Troud*), il ressort que le stakhanovisme s'enlise de plus en plus dans le désordre créé par une émulation forcée, par une contrainte exercée sans nul souci des conditions concrètes, techniques, dans lesquelles se trouvent placés les ouvriers talonnés. On s'efforce à présent de remédier à ces inconvénients en insistant sur la nécessité d'un enseignement technique plus poussé et plus approprié. Autrement dit, la technique la plus moderne ne peut pas être greffée artificiellement quand la population n'y est pas préparée.

Le "Jour de l'Artillerie"

Comme tous les ans, le 19 novembre est le jour de l'artillerie soviétique, auquel tous les journaux consacrent des articles on ne peut plus dithyrambiques. Contrairement à celle des pays « capitalistes », l'artillerie soviétique — chacun le sait — ne sert pas à faire la guerre, mais à faire la paix. Aussi l'éditorial des *Izvestia* porte-t-il le titre : « *La garde du travail pacifique* », et celui de la *Pravda* : « *La garde de la paix et de la sécurité de notre Patrie* ». Les deux editoriaux sont confectionnés selon le même canevas ; leurs auteurs n'avaient qu'à démarquer les formules livrées par le Politbureau. Qu'on en juge :

Extraits de la "Pravda" :

« *Les allumeurs de guerre impérialistes... profèrent des menaces à l'adresse du pays soviétique. Mais il serait temps que ces messieurs se rendent compte que la nation soviétique n'est pas de celles qui ont les nerfs faibles et qu'on ne parvient pas à l'effrayer. L'expérience historique dit que la politique pacifiste du gouvernement soviétique n'est pas un signe de faiblesse. Il serait temps que ceux que cela concerne réalisent que notre nation est capable de se défendre, de défendre les intérêts de sa Patrie, si c'est nécessaire — les armes à la main...* »

« *En fêtant aujourd'hui le Jour de l'Artillerie, notre nation souhaite de toute son âme aux vaillants artilleurs, aux collaborateurs de l'industrie de l'artillerie, de nouveaux succès dans l'accomplissement de leurs tâches.* »

« *Gloire aux Forces Armées de l'Union Soviétique, qui montent la garde pour la paix et la sécurité de notre Patrie !* »

« *Gloire au grand chef et maître, l'inspirateur et l'organisateur de toutes nos victoires, le camarade Staline !* »

Extraits des "Izvestia" :

« *Les allumeurs de guerre profèrent des menaces à l'adresse de l'Union Soviétique. Messieurs les impérialistes oublient que la nation soviétique ne se laisse pas effrayer par des menaces. Elle n'est pas de celles qui ont les nerfs faibles. L'expérience historique dit que notre politique pacifiste n'est pas un signe de faiblesse. Il serait temps que les impérialistes réalisent que la nation soviétique est capable de se défendre, de défendre les intérêts de sa Patrie, si c'est nécessaire — les armes à la main...* »

« *Vivent les Forces Armées Soviétiques — garde authentique de la paix et de la sécurité de notre Patrie !* »

« *Vivent les vaillants artilleurs soviétiques !* »

« *Gloire au grand chef et maître bien-aimé, l'inspirateur et l'organisateur de nos victoires, le porte-drapeau de la paix dans le monde entier, le camarade Staline !* »

On voit que le lecteur soviétique a vraiment l'embarras du choix entre une grande variété d'idées et de termes. Quant au fond, nous croyons avoir déjà entendu ce langage, ce désir de paix sans cesse proclamé, qui exalte les forces armées et qui est si ardent qu'il n'hésite pas à vouloir se manifester « les armes à la main ». Celui qui était coutumier de ce langage s'appelait Adolf Hitler.

EN EXTRÊME-ORIENT

"Volontaires" chinois pour la Corée

La *Pravda* du 13 novembre publie un assez long article de son correspondant particulier à Pékin, sous le titre : « *Des volontaires chinois partent en Corée* ». On y lit :

« *De tous les coins de la Chine on voit affluer à Pékin des dizaines de milliers de déclarations de patriotes demandant l'autorisation d'aller se battre dans les rangs de l'armée nationale coréenne... La vague patriotique, qui se manifeste par l'enrôlement massif de volontaires chinois dans l'armée de la République démocratique de Corée, déferle à travers tout le pays... On annonce de Moukden qu'en un seul jour 1.300 hommes ont manifesté le désir de participer à la guerre libératrice de la nation coréenne.* »

Cette vague d'enthousiasme ne paraît cependant pas aussi spontanée, élémentaire et « volontaire » que le dépeint le correspondant de la *Pravda*, dont le récit — qu'on lise attentivement le passage ci-dessous ! — devient quelque peu invraisemblable :

« *A Pékin, s'est tenue une réunion des milieux commerciaux et industriels de la ville. Des entrepreneurs et des commerçants, représentants*

de la bourgeoisie nationale, ont examiné la situation créée par l'intervention américaine en Corée. Les orateurs, au nom des chefs de 30.000 entreprises privées, ont appelé à la résistance contre les allumeurs de guerre... Une motion votée à l'unanimité déclare que les milieux commerciaux et industriels de Pékin sont prêts à soutenir moralement et matériellement les détachements de volontaires chinois se rendant en Corée. »

On imagine aisément l'ardeur avec laquelle la bourgeoisie de Pékin, brimée par le régime de Mao-Tsé-Tung, appuie — et à l'unanimité ! — l'expédition des volontaires en Corée, et la joie avec laquelle elle la financera, car c'est cela que signifie le passage relatif au soutien matériel ! Ce soutien, et l'unanimité à laquelle il a été voté, permettent de juger de la « spontanéité » tout aussi « volontaire » avec laquelle s'engagent les hommes pour se battre en Corée. Les lecteurs de la *Pravda*, qui savent depuis longtemps, par leur propre expérience, comment leur régime fabrique l'unanimité et le volontariat, ne sont probablement pas dupes de ce qu'on leur raconte.